

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО-ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

АНДРЕЕВА Татьяна Григорьевна
Доктор экономических наук, профессор
Международный независимый университет Молдовы
andreevatatiana72@mail.ru
ORCID: 0000-0003-1822-868X

ЧОРБА Геннадий Павлович,
Докторант
Государственный Университет Молдовы
chorbagp@gmail.com
ORCID: 0009-0007-9863-929X

Аннотация. Раскрываются теоретические аспекты современного понятия инвестиционная привлекательность государства. Показано влияние решений органов государственной власти, время принятия управленческих решений на привлекательность инвестирования в реальный сектор экономики. Раскрывается понятие «электронное правительство» как основа внедрения информационных технологий в систему взаимодействия органов государственной власти, взаимодействия государства и конкретного лица, времени принятия управленческих решений.

Ключевые слова: инвестирование, инвестиционная привлекательность, органы государственной власти, электронное правительство, экономическая интеграция, цифровизация экономики, Евросоюз, Молдова.

ELECTRONIC GOVERNMENT IS ONE OF THE MAIN FACTORS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE STATE

ANDREEVA Tatiana
Doctor of Economics, Associate Professor
Free International University of Moldova,
andreevatatiana72@mail.ru
ORCID: 0000-0003-1822-868X

CHORBA Gennadii
doctoral student,
Moldova State University,
chorbagp@gmail.com
ORCID: 0009-0007-9863-929X

Abstract. *The theoretical aspects of the modern concept of investment attractiveness of the state are revealed. The influence of decisions of state authorities, the time of making managerial decisions on the attractiveness of investing in the real sector of the economy is shown. The concept of "electronic government" is revealed as the basis for the introduction of information technologies in the system of interaction between public authorities, interaction between the state and a particular person, the time of making managerial decisions.*

Keywords: *investment, investment attractiveness, public authorities, e-government, economic integration, digitalization of the economy, European Union, Moldova.*

В современных условиях временные рамки на принятие управленческих решений на всех уровнях общественной иерархии стремительно сближаются, сокращая возможности для маневра и согласования. Именно время принятия управленческих решений является фактором, существенно влияющим на инвестиционную привлекательность государства. Для сокращения временных рамок принятия решений внедряются информационные технологии. Одним из направлений такого внедрения является так называемое «электронное правительство».

Проведённое исследование данной проблемы позволило нам сделать следующие выводы:

1. Экономическая безопасность государства напрямую зависит от инвестиционной привлекательности .

2. Формирование инвестиционной привлекательности напрямую зависит от принимаемых решений и действий органов государственной власти.

3. Одним из факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность, является время принятия управленческих решений.

4. Без внедрения новых форм в работу органов государственной власти невозможен революционный прорыв в вопросах конкуренции на рынке инвестиций, в первую очередь долгосрочных, в реальный сектор экономики. Одной из форм является внедрение информационных технологий,

называемых «электронным правительством», с добавлением искусственного интеллекта.

5. В мировой практике уже существует достаточный багаж наработок в этой области. Одной из задач, которая стоит перед руководством Молдовы в рамках обеспечения экономической безопасности Государства, является использование положительного опыта государств, которые уже прошли эту стадию своего развития.

6. Внедрение таких форм в работу органов государственной власти имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Одним из условий полноценного функционирования «электронного правительства» является однозначная идентификация личности в онлайн пространстве, то есть без личного контакта. Внедрение такой системы может, при определенных условиях, иметь побочный эффект в виде тотального контроля за личностью, а значит ограничения определенной части прав и свобод конкретного гражданина. И второй, возможный, отрицательный эффект заключается в том, что при внедрении в систему принятия решений искусственного интеллекта, принимаемые решения полностью зависят от алгоритма, вложенного в программу работы искусственного интеллекта.

7. В современных условиях, в рамках экономической безопасности государства, напрямую завязанных на инвестиционную привлекательность государства, у Республики Молдовы не существует альтернативы динамичного экономического развития без внедрения новых, завязанных на информационные технологии, форм принятия управленческих решений, взаимодействия органов государственной власти внутри системы управления и взаимодействия государства с конкретным физическим или юридическим лицом.

Библиография:

1. А.В.Венгеров- 3-е изд., испр. и доп.; табл. -М.: Омега-Л,. 2006. - 608 с. — (Высшее юридическое образование). — ISBN 5-98119-505-3. Агенство СІР РГБ. 609 с
2. Богатко А. Н. Компьютерные технологии в политике / А. Н. Богатко.– М.: Юрайт, 2010. – 208 с
3. Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для бакалавров / В. И. Бусов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. – 254 с.
4. Васильева, В.М. Государственная политика и управление: учебник и практикум для вузов / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. – Москва : Издательство Юрайт, 2021